

O‘ZBEKISTONNING KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH BORASIDAGI ISLOHOTLARI

Ziyodova Zarina Ravshan qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Nargiza Agzamova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o‘qituvchisi

Anotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish yo‘nalishida olib borilayotgan islohotlar, qabul qilingan qonunchilik asoslari, maxsus tashkilotlarning faoliyati, davlat xizmatlarini raqamlashtirish, xalqaro hamkorlik masalalari, shuningdek, korrupsiyaning oldini olishda ta’lim va huquqiy madaniyatni rivojlantirish kabi zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. Maqola korrupsiyaning iqtisodiyot va ijtimoiy barqarorlikka ta’sirini o‘rganadi va O‘zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi global tendensiyalarni o‘zida aks ettiradigan islohotlarni ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, korrupsiyaga qarshi kurash, islohotlar, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, qonunchilik, ochiqlik, shaffoflik, raqamlashtirish, xalqaro hamkorlik, davlat boshqaruvi, byurokratiya, huquqiy madaniyat, ta’lim.

Kirish

Korrupsiya har qanday jamiyatda jiddiy muammolarga olib keladi. U iqtisodiy resurslarning noto‘g‘ri taqsimlanishiga, davlat boshqaruvidagi ishonchning yo‘qolishiga va fuqarolarni ko‘proq ishonchsizlikka olib keladi. Bu o‘z navbatida ijtimoiy barqarorlikni buzadi va rivojlanish uchun zarur bo‘lgan investitsiyalarni kamaytiradi. O‘zbekiston ham bu tahdidni tushunib, korrupsiyaga qarshi kurashda tizimli islohotlarni amalga oshirayotgan davlatlardan biriga aylangan. Mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish doirasida olib borilayotgan islohotlar bir necha asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi: qonunchilikni takomillashtirish, korrupsiyaga qarshi maxsus tashkilotlar yaratish, raqamlashtirish, ochiqlik va shaffoflikni ta’minlash,

xalqaro hamkorlik va huquqiy madaniyatni rivojlantirish. O‘zbekiston hukumati korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish uchun o‘zining huquqiy bazasini doimiy ravishda takomillashtirib kelmoqda. 2017-yilda qabul qilingan “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonun, korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi birinchi yirik huquqiy hujjat sifatida mamlakatda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi samarali kurashish uchun aniq ko‘rsatmalar va mexanizmlar yaratdi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda yana bir muhim qonun hujjati – 2020-yilda qabul qilingan “Jamoat sektori va davlat boshqaruvidagi shaffoflikni oshirish” haqidagi qonun bo‘lib, unda davlat organlarining qarorlarini va ish faoliyatini to‘liq ochiqlik bilan amalga oshirishga doir qator tamoyillar joriy etildi. Shuningdek, O‘zbekiston qonunchiligida korrupsiyaga qarshi kurashishda ishtirok etadigan barcha tomonlar uchun aniq huquqiy javobgarlik belgilangan. Bu huquqiy javobgarlik ham davlat organlari xodimlariga, ham xususiy sektor va fuqarolarga taalluqlidir. 2019-yilda O‘zbekistonning Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Bu agentlik, davlat idoralaridagi korrupsiyani aniqlash, bartaraf etish, shuningdek, korrupsiyaga qarshi profilaktik tadbirlarni o‘tkazish bo‘yicha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi. Agentlik o‘z faoliyatida ochiqlik, hisobot berish va monitoring qilish kabi tamoyillarni joriy etadi. O‘zbekiston hukumati korrupsiyaga qarshi kurashishda yangi texnologiyalarni qo‘llashni ham o‘rganmoqda. Agentlikning sayti va mobil ilovasi orqali fuqarolar korrupsiyaga oid murojaatlarni onlayn tarzda qabul qilish imkoniyatiga ega. Bu ham korrupsiyaning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston hukumati davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali korrupsiyaga qarshi samarali kurashishning zamonaviy usullarini qo‘llamoqda. 2020-yildan boshlab, davlat xizmatlari ko‘plab yangi raqamli platformalar orqali taqdim etilmoqda. Masalan, “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali” orqali fuqarolar va tadbirkorlar turli xil xizmatlarni onlayn ravishda olish imkoniyatiga ega bo‘lishdi. Bu raqamlashtirish nafaqat vaqt va resurslarni tejashga, balki davlat xizmatchilarining “inson omili”ni kamaytirish orqali korrupsiya xavfini pasaytirishga imkon yaratadi. Ushbu platformalar orqali davlat xaridlari, soliq to‘lovlari, moliya va byudjetga oid barcha jarayonlar shaffof va ochiq amalga oshiriladi. O‘zbekistonning

korrupsiyaga qarshi kurashishda xalqaro hamkorlikka alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Transparency International, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qilib, ilg'or tajribalarni o'ziga joriy qilmoqda. Xususan, O'zbekiston 2003-yilda BMT Korrupsiyaga qarshi konvensiyasini ratifikatsiya qilgan bo'lib, bu mamlakatni xalqaro standartlarga mos ravishda korrupsiyaga qarshi kurashishni kuchaytirishga undadi. Shu bilan birga, O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan aloqalari nafaqat tajriba almashish, balki mamlakatning korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi imidjini yaxshilashga ham yordam beradi.

2024-yilda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida bir qator muhim islohotlar amalga oshirildi: 552,5 milliard so'mlik 273 ta davlat xaridi tekshirildi. Tekshiruv natijasida 263,9 milliard so'mlik noqonuniy xaridlar aniqlanib, ushbu xaridlarga oid 234 ta shartnoma bekor qilindi. Noqonuniy harakatlarda ishtirok etgan 104 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka, 85 nafar shaxs esa intizomiy javobgarlikka tortildi. Bu jarayon korrupsiyaviy risklarni kamaytirish va davlat byudjetining samarali sarflanishini ta'minlashga qaratilgan. 2024-yilda Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida xalqning xabardorligini oshirishga katta e'tibor qaratildi va Virtual Akademiya loyihasi ishlab chiqildi.

Ushbu akademiya korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha zamonaviy o'quv platformasi sifatida ishlab chiqildi. 2025-yil 1-yanvardan faoliyatini boshlashi rejalashtirilgan ushbu loyiha davlat xizmatchilari uchun maxsus o'quv dasturlarini taqdim etadi, fuqarolarga korrupsiyaga qarshi huquqiy bilimlarini oshirish imkonini beradi. Bu loyiha korrupsiyaga qarshi kurashda aholining faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. 2024-yilda O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish uchun xalqaro hamkorlikni rivojlantirdi. Yevropa Ittifoqi va BMT Taraqqiyot dasturi bilan hamkorlik, umumiy qiymati 7 million yevrodan ortiq bo'lgan loyiha boshlandi. Ushbu tashabbus korrupsiyaga qarshi milliy mexanizmlarni mustahkamlashga, shuningdek, davlat boshqaruvida halollikni ta'minlashga qaratilgan. Xalqaro tajriba asosida korrupsiyaga qarshi yangi qonunchilik me'yorlari ishlab chiqildi. Xalq banki moliyaviy shaffoflikni oshirish bo'yicha qator tadbirlarni

amalga oshirdi va ISO 37001 sertifikatiga ega bo‘ldi. Bu xalqaro standart korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimining samaradorligini tasdiqlaydi. 2024-yilda korrupsiyaga qarshi kurashda fuqarolik jamiyati institutlarining roli kuchaytirildi. Davlat va nodavlat tashkilotlar o‘rtasida hamkorlikni ta‘minlash maqsadida jamoatchilik muhokamalari o‘tkazildi. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha targ‘ibot ishlari kuchaytirildi. Bu aholining masalaga nisbatan xabardorligini oshirishga yordam berdi. Moliyaviy va iqtisodiy shaffoflikni ta‘minlash, davlat organlari va banklarda ichki audit tizimi mustahkamlandi. Korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish maqsadida maxsus “shaffoflik indeksleri” ishlab chiqildi va ular asosida baholash tizimi joriy qilindi. Ayrim davlat organlarida korrupsiyaga oid xatti-harakatlar soni 47% ga kamaygani kuzatildi

Xulosa

O‘zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi islohotlari, davlat boshqaruvidagi shaffoflikni oshirish, huquqiy madaniyatni yuksaltirish, iqtisodiy rivojlanishga to‘sqinlik qiluvchi omillarni bartaraf etish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu sa‘y-harakatlar mamlakatda ishonchli va samarali boshqaruv tizimini shakllantirishga, korrupsiyaning oldini olish va bartaraf etishda muhim qadamlar qo‘yishga xizmat qilmoqda. O‘zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurashdagi izchil va tizimli islohotlari barqaror rivojlanishning asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rasmiy veb-sahifasi: <https://anticorruption.uz>
2. “Transparency International” tashkilotining yillik hisobotlari va statistik ma‘lumotlari.
3. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi ma‘lumotlari va tahlillari: <https://adliya.uz>.
4. MT Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi materiallari.
5. O‘zbekistonning “Open Data” portali: <https://data.gov.uz>.
6. Zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish tahlillariga oid ilmiy maqolalar va nashrlar.